

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

CAVALIERI, SIBILLE, PREFETTI ROMANI E MINNESÄNGER: L'EREDITÀ LEGGENDARIA DEI MONTI SIBILLINI¹

Nota dell'Autore

Questa breve panoramica relativa alle principali tradizioni leggendarie che hanno illuminato nei secoli il territorio dei Monti Sibillini intende costituire un ausilio introduttivo al percorso di ricerca delineato nella serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* (cfr. in particolare l'articolo riepilogativo *Dai terremoti a una Sibilla Appenninica e a un Lago di Pilato: una nuova ipotesi sull'origine della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini*, 2021²)

1. Il cavaliere Meschino: Guerrino e i Monti della Sibilla

È il 1410 e in Italia accade qualcosa di peculiare e, almeno in apparenza, del tutto inedito.

Ed è una penisola frammentata, quella in cui tutto questo inizia ad avere luogo. Al principio del quindicesimo secolo, grandi stati regionali si suddividono e si contendono il potere dalle Alpi alla Sicilia. A settentrione, sono il Ducato di Milano, guidato dalla stirpe dei Visconti, il Ducato di Savoia, Genova e la Repubblica di Venezia, con la propria potenza commerciale e navale, e lo splendore di una città dalla ricchezza incomparabile, a dominare le terre che si estendono dal Piemonte all'Adriatico. Piccoli marchesati, repubbliche e ducati, come Mantova,

1 Articolo pubblicato il 15/04/2022 su <https://www.researchgate.net/>

2 https://www.researchgate.net/publication/356195355_DAI_TERREMOTI_A_UNA_SIBILLA_APPENNINICA_E_A_UN_LAGO_DI_PILATO_UNA_NUOVA_IPOTESI_SULL'ORIGINE DELLA TRADIZIONE LEGGENDARIA DEI MONTI SIBILLINI

Ferrara, Siena e Lucca, governati da aristocrazie colte e agiate, costituivano importanti centri di elaborazione artistica e intellettuale. A Sud, il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia, controllati da angioini e aragonesi, occupavano le terre e le isole poste a meridione. Al centro, la Repubblica di Firenze, governata da una prospera borghesia mercantile, e lo Stato Pontificio, nel quale i papi erano espressione delle più nobili e influenti famiglie italiane e romane, in contrapposizione a quell'epoca con gli antipapi avignonesi, si suddividevano il dominio sull'Italia centrale.

In una zona remota e appartata, nella porzione centrale della penisola d'Italia, all'interno dei territori dello Stato Ecclesiastico, si innalzavano dirupate montagne: esse occupavano le terre di confine situate tra la città di Norcia, isolato comune proclamatosi repubblica, seppure mantenendo la propria fedeltà al Pontefice, e il piccolo borgo di Montemonaco, estremo avamposto montano della Marca Anconetana. Queste montagne sarebbero in seguito divenute note con una denominazione inquietante e faticosa: i Monti della Sibilla.

In questo vivace, variegato e culturalmente effervescente contesto, inizia a circolare, nell'Italia rinascimentale, prima a Firenze, tra un pubblico popolare e mercantile, e poi presso le più raffinate corti italiane, come quella estense e aragonese, un romanzo cavalleresco ricolmo di esotiche avventure e di gloriosi fatti d'arme: è *El Meschino di Durazo*, meglio noto in seguito come *Guerrin Meschino*.

Si tratta dell'opera, voluminosa e assai magniloquente, di un cantastorie toscano prolifico e infaticabile, vissuto tra il 1370 e il 1432, originario di Barberino in Valdelsa: Andrea di Jacopo de' Mangiabotti.

Ma chi era Andrea da Barberino? E perché il suo romanzo, *Guerrin Meschino*, ha colpito in modo così profondo la fantasia dei lettori, tanto da attraversare i secoli e giungere a far parlare di sé anche ai nostri giorni?

Per comprendere tutto ciò, dobbiamo ricordare come, tra il quattordicesimo secolo e la prima metà del quindicesimo, prima dell'invenzione della stampa, una delle principali forme di intrattenimento, per le classi più colte e agiate, fosse proprio la lettura di romanzi e poemi manoscritti: oggetti costosi e ricercati, contenenti le meravigliose e appassionanti avventure di valorosi cavalieri impegnati nelle più favolose imprese: romanzi

cavallereschi redatti in lingua francese, 'chanson de gèste' appartenenti al ciclo carolingio, nelle quali i protagonisti sono Carlomagno, Orlando e altri nobili cavalieri, alle prese con l'invasore saraceno; ma anche, come vedremo in seguito, opere appartenenti alla Materia di Bretagna, legate alle leggende bretoni e alle storie di Re Artù. Per il popolo minuto, invece, di gusti più semplici e in massima parte illetterato, il divertimento era rappresentato dagli spettacoli di piazza improvvisati o recitati dai cantastorie, conosciuti anche come 'canterini': questa figura, oggi del tutto dimenticata, conobbe tra il '300 e il '400 un enorme successo popolare, tanto da essere addirittura sostenuta finanziariamente dalle pubbliche autorità al fine di recare sollazzo e distrazione al pubblico delle città e dei borghi, declamando versi, suonando strumenti e narrando le infinite, mirabolanti gesta di eroici cavalieri di fronte ai volti stupiti e affascinati del popolino radunato per l'occasione nelle piazze.

È su questo materiale letterario di origine francofona che Andrea da Barberino e altri cantastorie toscani iniziano a elaborare le proprie produzioni originali, che godranno di un successo straordinario presso il pubblico italiano. Dopo una prima fase in cui i romanzi in lingua francese penetrano nelle corti dell'Italia settentrionale, dando così vita a una serie di opere manoscritte vergate in un linguaggio ibrido franco-veneto, sono proprio i toscani a impossessarsi delle straordinarie storie cavalleresche provenienti d'Oltralpe, modificandone forma e contenuti per meglio adattare al gusto di un pubblico meno sofisticato e in cerca di appassionanti avventure, sfruttando anche la vivacità e la ricchezza della lingua toscana.

Lo stesso Andrea sarà uno dei più fecondi e fantasiosi narratori del proprio tempo. Creando e inventando su materiali francesi appartenenti al ciclo carolingio, egli sarà l'autore di una nutrita serie di romanzi, come *I Reali di Francia*, le *Storie Nerbonesi*, *Ugone d'Alvernia*, *L'Aspramonte*, la *Storia di Ajolfo del Barbicone e di altri valorosi cavalieri*, tutti da raccontare nelle piazze, e tutti trasposti inizialmente in manoscritti di scarso pregio, destinati a un pubblico semicolto e mercantile, e in seguito riprodotti su supporti di maggiore qualità, vergati con grafie eleganti e ricercate, da accogliersi nelle biblioteche della più raffinata aristocrazia italiana; infine, prodotti a stampa, a partire dall'ultimo quarto del quindicesimo secolo, per una più vasta distribuzione territoriale.

Ma, in particolare, sarà proprio l'opera che Andrea da Barberino scriverà attorno al 1410 a rendere imperitura la fama di quel brillante cantastorie toscano per i secoli a venire: e quell'opera è proprio il *Guerrin Meschino*.

Guerrino di Durazzo, detto il Meschino: così appellato perché, figlio del re cristiano di Durazzo, ancora infante, è catturato dai corsari mentre è in fuga dalla città con la propria nutrice dopo la riconquista da parte degli infedeli, e viene così destinato a una grama vita di pesante schiavitù. Ma il sangue reale non può non reclamare la dignità del proprio lignaggio: e il giovane Meschino, adottato a Costantinopoli da un ricco mercante ed entrato ben presto nelle grazie dell'imperatore, è liberato dalla condizione di schiavo e, a motivo del proprio valore e in virtù della propria straordinaria abilità nel combattimento, viene fatto cavaliere. Da questo momento in poi, per l'eroe di Andrea da Barberino inizia un lungo, tormentato viaggio nel mondo conosciuto, attraverso i principati cristiani e musulmani dell'epoca, alla ricerca delle proprie origini: «io debo cercare», dice il Meschino, «da levante a ponente austro et tramontana per tuto el mondo de la mia schiata per sapere chi fu et chi è el mio padre».

Fig. 1 - Guerrino cavaliere da *El libro de Guerrino chiamato Meschino* (Venezia, 1493)

E quale straordinario viaggio intraprenderà il nostro valoroso cavaliere in cerca della propria stirpe! Di fronte ai lettori affascinati, nelle ricche sale di palazzi e castelli, e innanzi agli ascoltatori rapiti e incantati nelle piazze dei villaggi, si materializzeranno terre note e ignote, reali e fantastiche: l'Armenia favolosa, le terre dei Tartari, sino ad arrivare in India, e poi la Persia, Gerusalemme, l'Egitto, l'Etiopia, per passare in seguito in Tunisia, Italia e Irlanda, raggiungendo poi la Spagna, la Francia, la Borgogna e le Fiandre, e giungendo infine all'Albania e a Durazzo, riconquistata ora dal braccio valente dell'intrepido guerriero, con l'agnizione finale della propria nobile origine e l'incontro struggente con gli anziani genitori, liberati ormai dalla prigionia saracena. E quante imprese dovrà compiere il Meschino per potere invereare il proprio desiderio, quante battaglie dovrà combattere, quanti cavalieri batterà in duello, quante genti strane e fantastiche incontrerà, e quanti grifoni, quante mostruose manticore, quanti draghi e giganti dovrà egli affrontare, per la gioia del suo vasto e appassionato pubblico.

Perché, occorre rimarcarlo chiaramente, *Guerrin Meschino* sarà una sorta di best seller, a partire dal 1400 e per i secoli a venire: i manoscritti prima, e le edizioni a stampa poi, narreranno in tutta Europa e in molte lingue le strabilianti gesta di questo eroe popolare, che giungerà fino a sfiorare, addirittura, il nostro ventunesimo secolo, con le novecentesche versioni per ragazzi, le rappresentazioni nei teatrini dei pupi assieme agli eroici paladini, e una rivista specializzata, il *Guerin Sportivo*, che ancora oggi racconta di gol e campioni del calcio ispirandosi, nel nome della testata, al figlio del re di Durazzo.

Nello scrivere il proprio romanzo d'arme e di gesta, Andrea da Barberino non può non trarre ispirazione, in quanto a temi, situazioni e invenzioni narrative, da quel ciclo carolingio che abbiamo avuto modo di menzionare in precedenza: Milone, padre di Guerrino, è infatti un nobile cavaliere di Borgogna, regione situata nel settentrione francese, che ha combattuto al servizio di Carlomagno; e lo stesso nome 'Guerrino', utilizzato dal cantastorie toscano, trova origine in quel Garin le Loherain protagonista della raccolta di poemi denominata Ciclo dei Lorenesi, risalente al dodicesimo secolo, nella quale si narrano le gesta di un'aristocratica stirpe anch'essa originaria del nord della Francia, ai tempi di Carlo Martello.

Cavalleria, imprese, luoghi esotici, amori e tenzoni. Centinaia e centinaia di pagine di infinite, turbinose avventure. C'è molto, nel romanzo di questo autore toscano vissuto tra il '300 e il '400. Come, d'altronde, in moltissimi altri romanzi e poemi cavallereschi redatti in epoca medievale.

Eppure, nel testo di Andrea da Barberino c'è qualcosa di più. Qualcosa di diverso, che contribuirà a promuovere nei secoli la fama di questa ponderosa, interminabile narrazione, facendo in modo da rendere Guerrino un personaggio particolarmente popolare, tanto che Alessandro Manzoni, ne *I Promessi sposi*, racconterà di come il sarto del villaggio (il quale, pur non avendo affatto studiato, si piccava di apparire come uomo di lettere e di scienza), avesse «letto in fatti più di una volta il Leggendaro de' Santi, il Guerrin meschino e i Reali di Francia». Sarà proprio questo elemento aggiuntivo, questo qualcosa in più a impedire che la polvere dell'oblio rendesse quest'opera, così prolissa e ridondante, materia per i soli studiosi della letteratura dimenticata dei tempi che furono.

L'elemento particolare, supplementare, inaspettato che si presenta allo sguardo del lettore di ogni tempo nel *Guerrin Meschino* è la figura, affascinante e sinistra, della Sibilla.

Perché è alla fine del libro quarto del romanzo che il Meschino, sempre alla ricerca di rivelazioni in merito alla propria stirpe, trovandosi a Tunisi e recandosi a fare visita a un indovino, viene a sapere che «la Sibilla chumana non è ancora morta [...] e questa trovamo che è in Italia in le montagne de penino le quale sono in mezo de Italia: se vui andate da lie ella ve saperà del certo dire perché ella sa tute le cosse presente e passate». Recatosi dunque in terra italiana, al nostro eroe viene detto ancora che la Sibilla «la iera in li monti de pinino in lo mezo de Italia sopra una città chiamata Norza».

Ed ecco quindi irrompere, in una narrazione letteraria del primo Quattrocento, la presenza di una Sibilla, una profetessa in grado di conoscere il passato e il futuro: in apparenza legata alla Sibilla Cumana, uno dei dieci oracoli sibillini della classicità; eppure, inopinatamente trasferita dalla propria sede originaria, in Cuma, come tradizionalmente attestato dai testi latini, fino a montagne segnate da «grande derupamenti e [che] non se habitavano», situate «in lo mezo de Italia dove sono tuti venti

per che sono molto alte e [...] za li stavano li grifoni, e [...] la più presso città che e li sia se chiama Norza».

È questa la prima apparizione della Sibilla Appenninica in un testo manoscritto: in precedenza, non è possibile rinvenire assolutamente nulla. È come se questa Sibilla fosse venuta improvvisamente a materializzarsi all'interno della storia e dei racconti degli uomini, in un luogo effettivamente sussistente del mondo reale, scaturendo però da una sorta di impenetrabile caligine che ne avrebbe occultato le peculiari sembianze, impedendone totalmente la visione nel corso dei secoli precedenti.

Questa repentina manifestazione, impreveduta e inattesa, non ha certo un impatto marginale nelle vicende del romanzo: perché la «savvia Sibilla», come viene più volte indicata da Andrea da Barberino, si presenta sin da subito come un personaggio dal fascino inquietante e straordinariamente potente, tanto da potersi immediatamente misurare, con rilevanza particolarmente significativa, con lo stesso protagonista, fino a questo momento assoluto e insuperato, del romanzo barberiniano, vale a dire Guerrino detto il Meschino.

Fig. 2 - Il Monte Vettore come sarebbe apparso al Meschino recandosi da Norcia a Castelluccio

L'impresa del recarsi alla Sibilla, infatti, non è cosa da poco, perché, come viene riferito al Meschino, chi «era andato non erano amici de dio». Profezia e negromanzia iniziano dunque immediatamente a combinarsi nel racconto, mentre un senso di urgenza e di pericolo pare cominciare ad avvolgere le parole di Andrea da Barberino, nel momento stesso in cui il suo eroe si appresta ad ascendere le montagne.

E, nel leggere le parole vergate da Andrea da Barberino, possiamo tentare di riconoscere i luoghi che conosciamo: quei Monti Sibillini che, oggi, costituiscono una rinomata meta turistica e presso i quali tutti noi possiamo recarci, in ogni momento e a nostro piacere, alla ricerca dei passi di Guerrino detto il Meschino. Il cavaliere si reca infatti presso «la roca de la Sibina [...] la quale era apresso a Nocea a sei miglia», identificabile forse come il piccolo, isolato insediamento montano di Castelluccio di Norcia, ancora oggi ultimo avamposto degli uomini verso le terre magiche e ignote della Sibilla.

E non solo questo: ottenuta l'autorizzazione a passare oltre, e dopo essersi confessato, il Meschino affronta infatti «aspere salite», fino a giungere al «mezo del monte», dal quale «se moveva uno colo de monte che durava uno miglio et era largo uno b[r]azo e pare la schena de uno sturione»: una descrizione apparentemente fantasiosa, ma che pare invece delineare, con particolare efficacia, la forma spettacolare e singolare del versante occidentale del Monte Vettore, massa titanica che si erge dal Pian Grande come la schiena di un enorme pesce, quale è in effetti lo storione, dal dorso arcuato e dentellato come le sottili, precipiti creste della più grande montagna dei Sibillini.

Con quali armi Guerrino si appresta a entrare nella grotta della Sibilla? Sono le armi della fede, armi da opporre alla negromanzia, alle «fantasime», affinché non si rischi di «andare a perdere l'anima el corpo»: bisogna quindi che il Meschino «habia mente in lo core Yhesu christo nazareno», come gli raccomandano gli eremiti, ultimo caposaldo dell'amore divino prima della demoniaca dimora sibillina, e che «in tuti li tuoi principii de le toe parole e de zo che tu fai tu dica prima el nome de Yhesu».

Un cavaliere dunque, che tenta un'impresa pericolosa e, in buona sostanza, pazzesca: penetrare all'interno di una grotta, situata sulla cima di una

montagna posta al centro dell'Italia, per conferire con una Sibilla, una profetessa avente un carattere marcatamente demoniaco, come avremo modo di approfondire anche in seguito. Un'avventura meravigliosa, in grado di stregare generazioni e generazioni di lettori. Un incontro che avrebbe segnato il futuro destino di queste montagne, sin nel nome stesso che, ai Monti Sibillini, sarebbe stato attribuito dopo tutto questo.

Perchè è proprio quando il Meschino inizia ad avventurarsi all'interno delle cavità sotterranee della montagna, munito di doppiieri, esca e acciarino, che la sinistra magia della grotta della Sibilla inizia a inverarsi: nell'oscurità egli si imbatte infatti in «una porta de metalo e da ogni lato era scorpito uno demonio che pareva proprio vivi». Chi avesse attraversato quella porta e avesse osato rimanere all'interno della grotta per un anno, afferma l'avvertimento scolpito tra le dita dei demoni, avrebbe conquistato l'immortalità; ma il giorno del giudizio, in anima e corpo, sarebbe morto, e sarebbe stato dannato in eterno.

Dolce e suadente è il peccato e la rovina che per esso si ottiene: quando il nostro cavaliere bussa alla porta, tre leggiadre damigelle ne aprono il battente e, con dolce e seducente allettamento, introducono il Meschino nel regno sotterraneo della Sibilla, tra meravigliosi giardini e logge istoriate. E poi, ecco apparire la signora di quel mondo fantastico, circondata dalla propria corte di bellissime donne: «in mezo de quele era una più bela donna che li ochi soi mai havesse viduto; et una de queste tre li dise quela è madonna la Sibila». Dominatrice di quel reame occultato al di sotto della montagna, la Sibilla si presenta a Guerrino: «io voglio che tu sapi el mio nome; io fui chiamata da' Romani chumana».

Immediatamente, l'animo di Guerrino viene quasi sopraffatto dal potente incantesimo che muove quel mondo: «tanto era la sua vag[h]eza che ogni corpo humano havereve inganato. [...] Era in lei tuta beleza et honesta; li membri soi era smesurata zentileza, de grandeza più che comune e tanta colorita, che quasi del suo proposito el cavò».

All'interno di queste montagne, dunque, non lontano da Norcia, scriveva Andrea da Barberino, si apriva l'ingresso oscuro a un mondo nascosto, pieno di «molte castelle e molte ville [e] molti palazi», giardini di delizie simili a «uno paradiso novelo», dove erano «tuti li fruti che per lingua humana se possono contare», e ricolmo di «tanto oro e tanto arzento tante

perle et tante pietre preciose tanti zioieli e tante richeze», da rendere la Sibilla più ricca dei più potenti re.

Ma tutto, lì dentro, è incantamento: «molti fructi» contenuti in quei giardini erano «fora de stagione», «e per questo cognobe queste essere cosse false»; e tutte quelle ricchezze, troppe in numero e qualità, «se non fosseno cosse false, tuto questo mondo che lui [Guerrino in precedenza] havea cercato non valeva la terza parte»; e quei palazzi, ville, castelli «imaginò questi tuti essere incantamenti, perché in poco loco de la montagna non era possibile che tante cosse vi fosseno».

Incantamento demoniaco, e sensuale. Perché la prova è cruciale, suprema, quasi impossibile da superare: la Sibilla «preselo per la mano e con parole amorse parlava», mentre lo osservava «con doi ochi acesi de ardente amore», unendo «gli ochi soi con quelli del Meschino» e «con certi ati de mano rescaldando l'ardente fiamma de amore», tentandolo con «tuti quelli piazeri e ziochi che fosse possibile e che a uno corpo humano se potesse fare» e «monstrandoli la sua bellezza e le suo bianche carne e le mamille che pareano proprio che fosseno d'avolio».

Fig. 3 - La Sibilla e la seduzione in *Guerino d'ito Meschino*, cap. CXLVI, f. 132r (Padova, 1473)

Ma Guerrino sapeva. Sapeva che cedere avrebbe significato perdere la propria anima immortale, disperare della salvezza eterna, consegnarsi anima e corpo a un demone. E, eroe integro e puro, non cede, invocando più volte, come gli è stato consigliato dagli eremiti, il nome divino: «Yhesu christo nazareno fame salvo». La sua mente si libera, il suo cuore si rischiara, e il Meschino riesce a resistere il maligno influsso promanante da quell'entità che, in realtà, appartiene alla tenebra.

Il cavaliere di Andrea da Barberino tenterà, invano, di ottenere dalla Sibilla una risposta in merito alle proprie origini, interrogandola più e più volte; ma la negromante rivelerà al Meschino solo verità parziali e frammentarie.

Sarà al sabato che la natura demoniaca di quei luoghi apparirà in tutta la propria evidenza: è quello il giorno, infatti, in cui tutti gli abitatori del regno sibillino, perdendo le proprie leggiadre fattezze, si trasformano in orribili mostri: draghi, rospi, vermi, basilischi e altre abominevoli creature. Solamente il lunedì, trascorsa la domenica del Signore, essi avrebbero ottenuto di potere rientrare nei propri corpi, per riprendere una vita di lussuria e perdizione all'interno della caverna.

Un anno intero trascorrerà il Meschino in quel luogo maledetto, sempre resistendo alle sensuali sollecitazioni della Sibilla, e sempre implorando la profetessa di volergli svelare la verità a proposito di quei genitori che egli aveva perduto quando era ancora in fasce. Ma anche la Sibilla resisteva e non rispondeva, tentandolo e tentandolo ancora, iniziando ella stessa a disperare della riuscita del proprio empio proposito: ghermire quell'anima, per trattenerla lontano da Dio fino alla fine dei tempi.

Lo scontro finale è drammatico. Guerrino scongiura ancora la Sibilla, lei rifiuta di rivelargli il proprio sapere; ogni simulata cortesia cade infine tra di loro, il Meschino apostrofa quella demoniaca creatura con ira ormai incontenibile: «o iniquissima o renegata fada, maledeta da lo eterno dio»; ma lei «se ne rise», aggiungendo «o falso christiano le tue sconzuratione non me possono nozere [...] da mi non saperesti nessuna cossa più inanzi de quello che tu sa».

È la fine dell'incubo. Guerrino è rimasto all'interno di quella caverna per un anno, senza però riuscire a ottenere le risposte che era andato cercando. Gli è ancora consentito, al compimento dell'anno, uscire dal regno della Sibilla. Accompagnato da una damigella della corte, egli percorre quel labirinto di cavità sotterranee altrimenti inestricabile, e, varcando l'uscita, si sottrae definitivamente all'incantamento.

Uscendo, la porta del reame fatato si richiude per sempre dietro di lui.

Ma la brama di potere entrare in quella regione di mistero e delizie, il desiderio di accedere a quel luogo sensuale e lascivo, la cupidigia per tutte

quelle ricchezze che giacevano sepolte nel cuore della terra, tutte queste illusorie speranze e confusi turbamenti non sarebbero affatto rimasti chiusi dietro quella porta.

Essi avrebbero viaggiato lontano, in terre remote e distanti, per molti secoli.

Con il Guerrin Meschino, infatti, era iniziato il sogno, sinistro e leggendario, della ricerca della Sibilla Appenninica.

2. Un gentiluomo dalla Provenza ai Monti Sibillini: Antoine de la Sale

In quel principio del secolo quindicesimo, non è solo l'eroe letterario Guerrino detto il Meschino a risalire gli scoscesi versanti dei Monti Sibillini.

Qualcun altro, infatti, si accinge in quegli stessi anni ad ascendere i fianchi del Monte Sibilla; e, questa volta, non si tratta di un personaggio di fantasia.

È la mattina del 18 maggio dell'anno 1420 e alcuni uomini si stanno inerpicando lungo il ripido sentiero che conduce dal piccolo borgo di Montemonaco su fino alla cima di quella incantata montagna. I cavalli sono condotti per la cavezza e, seguendo la traccia segnata nell'erba, si riesce a condurli sin quasi sulla vetta.

Uno di quegli uomini è un francese. Si chiama Antoine de la Sale.

Ma cosa è venuto a fare un gentiluomo, raffinato ed elegante, in questa remota regione dell'Italia centrale, popolata solamente da pastori ignoranti e rozzi contadini? E perché ha voluto scalare proprio questo monte, uno dei numerosi picchi che si ergono in questo territorio così dirupato e ostile?

Antoine de la Sale, nato probabilmente in Provenza, è figlio di un noto capitano di ventura, il quale molto aveva combattuto in Italia per difendere gli interessi dei Duchi d'Angiò; e anche Antoine, poco più che trentenne, conosce bene l'Italia, perché già da molti anni si trova anch'egli al servizio di quel potente casato originario della Francia nordoccidentale, il quale

controllava, ormai da più di un secolo e mezzo, il Regno di Napoli. Nel 1406 Antoine de la Sale, all'epoca giovanissimo, aveva già visitato Messina e forse anche Taranto, al seguito di Luigi II d'Angiò, pretendente al trono napoletano contro Ladislao d'Angiò-Durazzo. In quell'occasione, seguendo la propria passione per l'avventura e il mistero, si era recato a visitare le affascinanti, fiammeggianti isole Eolie, con i loro meravigliosi fuochi vulcanici. Tra il 1409 e il 1411 egli si trova di nuovo in Italia, tra Pisa, Siena, Viterbo e Roma, nella sua qualità di giovane scudiero di Luigi II quando il duca, alla testa di truppe angioine, tenta nuovamente di opporsi al proprio grande nemico Ladislao, che aveva osato spingersi verso settentrione, sino a occupare la Città Eterna.

In quel 1420, dunque, Antoine de la Sale si reca nuovamente in Italia, al seguito di Luigi III d'Angiò, figlio ed erede di Luigi II (scomparso alcuni anni prima), nel tentativo di ottenere il riconoscimento dei propri diritti sul Regno di Napoli. E, precedendo di qualche mese il proprio re, deviando dal percorso più diretto verso il meridione italiano e dopo essersi inoltrato lungo strade raramente battute da eserciti, pellegrini e viandanti, in quella bella mattina di maggio, partendo da Montemonaco, tra «prati così belli e piacevoli che a malapena si potrebbero descrivere», pieni di «erbe e fiori di tutti i colori [...] talmente profumati che è proprio un piacere», il gentiluomo provenzale sale al Monte della Sibilla.

Antoine de la Sale è alla ricerca del mistero, seguendo le tracce di un mito che, in quelle prime decadi del quindicesimo secolo, è già famoso in tutta Europa. Uomo d'arme e d'avventura, raffinato scrittore, profondo conoscitore del mondo cavalleresco, egli vuole incontrare la leggenda. E si tratterà di un incontro personale e meraviglioso, che contribuirà a rendere i Monti Sibillini celebri nei secoli a venire.

Di questa straordinaria escursione, infatti, possediamo il resoconto, suggestivo e impressionante, vergato dallo stesso Antoine de la Sale, conservato in un prezioso manoscritto realizzato circa venti anni dopo in onore della duchessa Agnese di Borgogna, la cui figlia, Maria di Borbone, era andata in sposa al nipote di Luigi III, Giovanni II d'Angiò, del quale il colto e benvenuto Antoine era divenuto precettore.

Ed era stata proprio Agnese di Borgogna a chiedere al de la Sale di volerle raccontare, per iscritto, di quella visita compiuta venti anni prima alla strana e famosa montagna italiana e al Paradiso della Regina Sibilla, come i

luoghi sibillini sono denominati in quel manoscritto: perché alla corte dei Borbone, a Moulins, era appeso un grande arazzo, che raffigurava proprio il magico monte della Sibilla. Una montagna ormai celebre, a quell'epoca, in tutta Europa. E la nobile Agnese, che tutti i giorni poteva contemplare quell'immagine, pittoresca testimonianza di un magico incanto, nascosto tra le montagne della lontana Italia, voleva saperne di più.

Immediatamente, nel racconto di Antoine de la Sale, risalendo il fianco della montagna la potenza della leggenda sibillina inizia a dispiegare tutta la propria fascinazione. E i luoghi stessi sembrano modellare le proprie forme allo scopo di comporre lo scenario più adatto alla rappresentazione, magica e inquietante, che sta per essere offerta allo spirito, emozionato e ricettivo, del nuovo visitatore: «bisogna procedere sulla cresta del monte per circa due miglia», scrive de la Sale, «fa un grande spavento scorgere la vallata da tutti i lati, e soprattutto dal lato destro, poiché la scarpata è talmente orribile per ripidezza e profondità che è cosa difficile da credere».

Lassù, sospeso tra cielo e terra, Antoine de la Sale percorre la lunga dorsale che conduce alla cima del Monte Sibilla, esposta al sole e al vento: è il principio di un itinerario quasi iniziatico, che conduce il visitatore, oggi come allora, fino al pauroso punto di accesso, fisico e simbolico ad un tempo, alla parte sommitale della montagna: la grande corona di roccia che circonda il regno della Sibilla.

Fig. 4 - L'ascesa al Monte Sibilla con la visione della corona di roccia

«Questa corona del monte», scrive ancora Antoine, «è una roccia naturalmente tagliata in circolo, dell'altezza di almeno tre lance; essa si trova dal lato della montagna da dove si arriva e si sale, mentre dagli altri lati la roccia è dell'altezza di sei miglia o più, e scende dritta come un muro». È la straordinaria descrizione della corona rocciosa che marca e difende la vetta del Monte Sibilla, così come appare anche oggi, ai nostri giorni: e noi possiamo osservarla con gli occhi stessi di Antoine de la Sale, il quale ne riproduce la conformazione nella splendida miniatura che compare nel manoscritto del Paradiso della Regina Sibilla.

Simbolo di regale potenza, parete invalicabile intagliata nel monte, barriera che separa il mondo degli uomini dalle regioni precluse del mito, la corona di roccia del Monte Sibilla rappresenta il punto di ingresso alla leggenda sibillina. E quando Antoine de la Sale, come anche gli escursionisti della nostra contemporaneità, ne supera la sinistra elevazione affrontando l'unico percorso più facilmente praticabile, viene finalmente a trovarsi alla presenza del cuore della leggenda.

Fig. 5 - La vetta del Monte Sibilla rappresentata da Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 6r)

Lì, in prossimità della vetta del monte, giace l'ingresso alla Grotta della Sibilla. Ma, già ai tempi di de la Sale, si tratta di un ingresso quasi del tutto occluso, «piccolo, a forma di scudo, acuto in cima e largo di sotto», nel quale è possibile entrare solo «carponi, discendendo a ritroso», per

accedere a un piccolo vestibolo dove si trovano «sedili intagliati nella roccia» e dove è presente uno stretto passaggio che, in ripida discesa, conduce verso le profondità della montagna.

Da questo momento in poi, per Antoine de la Sale giunge il tempo dei racconti leggendari, delle narrazioni inquietanti e fantastiche, dei resoconti mai da alcuno verificati. I villici di Montemonaco, che lo hanno accompagnato sulla cima della montagna, gli narrano infatti di cinque loro compaesani, che avrebbero affrontato la discesa nel buio della grotta, ben muniti di corde e torce; e che quel piccolo gruppo sarebbe penetrato nei cunicoli più profondi di quel luogo oscuro, fino a giungere a una porzione di roccia crollata, dalla quale «fuoriusciva un vento così orribile e straordinario che non vi fu alcuno che osasse percorrere un passo in più, nel timore che quel vento li portasse via».

E altri gli raccontano, ancora, che, dopo avere superato la spaventosa corrente di vento, ci si sarebbe imbattuti, nel buio della grotta, in «un ponte, del quale non si capisce di quale materia sia costruito, ma si dice che non sia più largo di un piede e sembrerebbe essere molto lungo. Al di sotto di questo ponte si trova un grande e spaventoso abisso di enorme profondità, e in fondo si ode scorrere un grandissimo fiume». Un ponte strettissimo e terrificante, apparentemente insuperabile da piede umano; una prova spaventosa, che nessuno potrebbe fallire senza precipitare nell'oscurità della caverna, tra le rocce crudeli e appuntite, fino a trovare la morte e a giacere, per sempre, nelle acque gelide che attendono immemori nel fondo della grotta.

Eppure, quella prova può essere superata: perché «non appena si pongono i due piedi sul ponte», scrive de la Sale, «esso diviene largo a sufficienza; e più si procede innanzi e più esso si fa largo e l'abisso meno profondo», così che quel magico ostacolo può essere infine affrontato e vinto.

Dopo il ponte, nuove e terribili prove attendono il visitatore: perché, proseguendo lungo i cunicoli sotterranei, e dopo avere superato, come già nel *Guerrin Meschino*, «due dragoni scolpiti che [...] sembrano proprio essere vivi e hanno gli occhi talmente brillanti da fare luce intorno a loro», il passaggio risulta essere ostruito da magiche «porte di metallo, che sbattono giorno e notte senza posa, aprendosi e chiudendosi». E tentare di passare significa rischiare di «essere preso e completamente stritolato tra i due battenti», trovando una morte orribile nel buio della grotta.

Ma anche questo magico ostacolo può essere superato, se nel petto batte un cuore impavido e si procede con passo sicuro oltre l'incantamento, la cui essenza non è altro che mera illusione.

E, oltre quelle porte, ci dice Antoine de la Sale, c'è qualcosa. Si ode, scrive, «il vociare di una folla». Qualcuno, dunque, esiste e vive, incredibilmente, all'interno di quella grotta.

Dopo quelle prove, dopo quei pericoli, da superare senza vacillare, si entra nel regno del mito. Si accede, infine, al reame della Sibilla.

Perché stanze di cristallo rilucente attendono il visitatore. E poi un'ultima porta, oltre la quale una corte di bellissime damigelle accoglie chi, con cuore saldo, sia riuscito a giungere fin lì. Oltre quella porta, ricchezze infinite sembrano riempire quei luoghi, tanto da parere impossibile che «in dieci mondi vi potesse essere altrettanta ricchezza di quanta ne fosse riunita unicamente laggiù», come già notato anche nel *Guerin Meschino*.

Come nel romanzo di Andrea da Barberino, la tentazione del peccato pervade quelle aule sotterranee: al visitatore viene offerta una dama, quella che più egli possa gradire, per il proprio piacere e soddisfazione. «Tutti hanno quanti vestiti desiderino e ognuno è servito di cibo secondo il proprio appetito; possiedono ricchezze a volontà, piaceri secondo il loro desiderio. [...] Di delizie mondane ve ne sono tali che il pensiero non potrebbe concepirle, né la lingua descrivere».

Ma chiunque, desiderando di godere delle gioie più lascive e proibite presenti in quelle aule sotterranee, fosse rimasto all'interno del Paradiso sibillino per più di trecentotrenta giorni, ne sarebbe rimasto per sempre prigioniero: «l'usanza di quel luogo era che non se ne potesse più uscire». Si trattava, scrive de la Sale, di un vero e proprio «congiungersi con il Nemico, perché si poteva ben percepire come proprio del Nemico si trattasse».

E che si trattasse di demoni immondi ne è la riprova, come già narrato anche da Andrea da Barberino, il fatto che la sera del venerdì tutte quelle splendide dame andassero a occultarsi, assieme alla Sibilla, in stanze riservate, dove ognuna subiva ripugnanti trasformazioni in «vipere e

serpenti», tutte rimanendo tali fino alla mezzanotte del sabato, e riassumendo successivamente le proprie fattezze, più belle e giovani che mai.

Quanti cavalieri, provenienti da ogni parte d'Europa, avevano già posto a rischio la propria anima immortale penetrando nel Paradiso della Regina Sibilla, negli anni che avevano preceduto quel 1420? Certamente molti. E lo stesso Antoine de la Sale è in grado di osservare numerosi graffiti, intagliati nella roccia, che riportano «i nomi di molte persone, che a malapena si riescono a leggere»: tra questi, nomi di cavalieri tedeschi e di nobili francesi. Perché quel luogo, all'inizio del quindicesimo secolo, era già rinomato e assai frequentato da chiunque fosse alla ricerca di magiche avventure e piaceri proibiti.

I villici di Montemonaco riferiscono inoltre ad Antoine de la Sale molte altre storie, inquietanti e sinistre. «Un cavaliere originario della Germania, paese nel quale vivono genti amanti dei viaggi e in cerca delle avventure del mondo», sarebbe penetrato nei recessi più segreti della montagna, superando il vento, il ponte e le porte, per godere delle delizie peccaminose occultate in quel regno sotterraneo, salvo poi pentirsi di quell'empia permanenza, vissuta nel disprezzo dell'amore di «Gesù Cristo Nostro Salvatore». Pentito e mortificato, il cavaliere decide di uscire dalla grotta sibillina poco prima dello scadere di quell'irrevocabile termine, e di recarsi a Roma, allo scopo di implorare il perdono del papa, «vicario di Dio in terra» e confessare i propri «abominevoli peccati, per i quali così tanto stava offendendo Dio».

E poi ci sarebbe stato un altro cavaliere, questa volta francese, il quale si sarebbe spinto sino al Monte Sibilla alla ricerca del fratello, che era penetrato all'interno della grotta in cerca del leggendario regno nascosto sotto la montagna, e mai più ne era uscito. Solo il suo nome, intagliato nella dura roccia del monte, era rimasto visibile all'esterno dell'imboccatura della caverna, a testimonianza della perdizione eterna alla quale il fratello dell'aristocratico cavaliere aveva scelto di andare incontro.

Fig. 6 - Antoine de la Sale narra a Pierre de Chissey e a Gauthier de Ruppès la propria visita al Monte Sibilla (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 24v)

Questo, dunque, è ciò che Antoine de la Sale poté vedere di quella grotta, e udire nelle parole degli abitanti del luogo, nel corso della propria visita al Monte Sibilla, nel maggio dell'anno 1420. Lo stesso viaggiatore provenzale, trovandosi nuovamente in Italia, a Roma, pochi anni dopo, nel 1422, si troverà a raccontare di questa sua particolare esperienza a Pierre de Chissey, abate di Senlis, e a un gentiluomo del rango di Gauthier de Ruppès, entrambi ambasciatori del re d'Inghilterra presso il pontefice Martino V: personaggi appartenenti alla più elevata società del tempo, i quali desideravano ardentemente conoscere le informazioni di prima mano che un visitatore come Antoine de la Sale era in grado di fornire loro a proposito del misterioso, sensuale, fantastico regno della Regina Sibilla.

Sarà l'affascinante resoconto contenuto nel manoscritto quattrocentesco di Antoine de la Sale, ripubblicato a stampa un secolo dopo, a Parigi nel 1527, a sancire definitivamente la fama europea del Monte Sibilla e del suo mondo sotterraneo abitato da demoni in forma di leggiadre damigelle, perduto tra quelle cime che saranno conosciute, in seguito, con il nome di Monti Sibillini. Una fama che durerà molti secoli e che attirerà visitatori di ogni genere, dai nobili ai negromanti, dagli scienziati ai cacciatori di tesori, fino a queste remote montagne collocate al centro dell'Italia.

E si tratterà di una fama che sarà ulteriormente magnificata dalla presenza di altre leggende affini, connesse in vari modi a quella della Sibilla Appenninica.

Si tratterà della leggenda del Lago di Pilato, anch'essa descritta da Antoine de la Sale nel proprio manoscritto, e del racconto leggendario relativo a Tannhäuser: il favoloso cavaliere tedesco che avrebbe fatto ingresso, anch'egli, in un regno d'incanto, occultato al di sotto di una montagna, dimora non certo casuale di bellissime dame, dal fascino sensuale e lascivo.

3. Una leggenda per un prefetto romano: il lago di Ponzio Pilato

Un reame incantato occultato al di sotto di una montagna. Una Sibilla, maga e profetessa, che vivrebbe nell'oscurità di una grotta assieme alla propria corte di leggiadre damigelle. Nobili cavalieri in cerca della verità sulle proprie origini, o desiderosi di vivere una peccaminosa esperienza nel più totale appagamento dei sensi, al prezzo però della perdita della propria anima immortale. Tutto questo pare dimorare, all'inizio del quindicesimo secolo, tra le vette del massiccio montuoso che si erge tra le Marche e l'Umbria, tra la città di Norcia e il piccolo borgo di Montemonaco. Ed è oggetto di romanzi cavallereschi e raffinati resoconti, i quali inizieranno a circolare in tutta Europa, alimentando la fama di quei luoghi remoti e quasi del tutto disabitati.

Eppure, quella della Sibilla non è la sola leggenda ad avere trovato dimora tra quelle stesse montagne. E questa è una storia che pare quasi incredibile a raccontarsi.

A poche miglia dal Monte Sibilla, infatti, e in piena linea di vista rispetto ad esso, nel contesto del medesimo gruppo appenninico, si innalza la cresta, fiabescamente arcuata, del Monte Vettore.

Questa montagna, dalla forma così particolare, modellata dal vigore di un antico ghiacciaio, ospita tra le proprie titaniche braccia, in altitudine, un'ampia vallata, circondata da paurosi dirupi.

E, nel fondo di quella valle, priva di ogni presenza umana e abitata solamente dall'echeggiare sinistro delle pietre che, distaccandosi dai costoni verticali, precipitano rotolando verso il basso, si trova un piccolo lago.

Il suo nome è Lago di Pilato.

Pilato: una parola che non può che riportare alla mente le tragiche, straordinarie vicende narrate nei Vangeli. Un nome che è indissolubilmente legato alla storia della Passione di Gesù Cristo, e che appartiene a quel prefetto romano della Giudea che ordinò, sotto il principato dell'imperatore Tiberio, la crocifissione del Figlio di Dio.

Ma cosa c'entra, Ponzio Pilato, con la Sibilla e i Monti Sibillini?

A raccontarcelo è lo stesso Antoine de la Sale, il quale, nel medesimo manoscritto in cui riferisce alla nobile Agnese di Borgogna del Monte Sibilla e della sua grotta, ci parla anche di un'altra leggenda, oscura e inquietante.

Fig. 7 - I laghi di Pilato così come appaiono ai nostri giorni, circondati dalle creste del Monte Vettore

«Innanzitutto», esordisce Antoine, «vi parlerò del monte del lago della Regina Sibilla, che alcuni chiamano il monte del lago di Pilato [...] dalle parti del Ducato di Spoleto e nel territorio della città di Norcia. [...] Sulla cima del monte vi è una depressione profonda circa un quarto della sua altezza; e là è il lago di cui si dice non si trovi il fondo».

Il lago descritto da de la Sale esiste veramente ed è ancora oggi adagiato all'interno del circo glaciale custodito dalle creste precipiti del Monte Vettore. È ancora il viaggiatore provenzale a spiegarci il motivo per il quale quel piccolo specchio d'acqua, gelida e immota, fosse intitolato al nome di Ponzio Pilato: «si narra che quando Tito, figlio di Vespasiano, ebbe distrutto la città di Gerusalemme, cosa che alcuni affermano sia stata compiuta per vendicare la morte di Nostro Signore Gesù Cristo [...] quando egli ritornò a Roma, portò con sé Pilato, che a quel tempo era governatore presso la detta città di Gerusalemme. [...] Avendo considerato la volontà di tutto il popolo di Roma, egli decise di metterlo a morte, perché anche se Pilato non aveva desiderato condannare il nostro vero salvatore Gesù Cristo, non aveva comunque adempiuto al proprio dovere di proteggerlo dalla morte».

Pilato, dunque, vedendosi perduto, avrebbe chiesto all'imperatore un'estrema concessione: «che, dopo la sua morte, il suo corpo fosse posto su di un carro tirato da due coppie di bufali, e che esso fosse lasciato vagare là dove i bufali avessero potuto trasportarlo». Tale peculiare grazia, così come ci racconta Antoine de la Sale, gli fu effettivamente concessa: «i bufali arrivarono ai bordi di questo lago e si gettarono nelle sue acque insieme a tutto il carro e al corpo di Pilato, così rapidamente che fu come se, inseguiti, stessero fuggendo alla massima velocità. E per questo motivo il lago è detto di Pilato».

Questa leggenda, così apparentemente incongrua e connessa in modo assai debole a questi luoghi, era ben viva già in quell'inizio del quindicesimo secolo, quando Antoine de la Sale si era recato presso quelle montagne così distanti e fuori mano. E i visitatori, così come già abbiamo potuto registrare in relazione alla grotta situata sul vicino Monte Sibilla, non mancavano neppure al lago: «nel mezzo si trova una piccola isoletta costituita da un'enorme roccia, che un tempo fu murata tutt'attorno, e in molti punti sono ancora visibili le parti inferiori di questo muro. Dalla riva a quest'isola corre un piccolo passaggio, sommerso nell'acqua profonda cinque piedi,

così come la gente mi disse, il quale fu danneggiato dagli abitanti del luogo al fine di renderlo impraticabile, in modo che coloro che si recavano all'isola per consacrare i loro libri per arte di negromanzia non la potessero trovare più».

Il lago era dunque frequentato da maghi e negromanti, i quali consideravano il circo glaciale del Monte Vettore come un luogo adatto alla consacrazione di libri magici. E si trattava di una frequentazione assai mal vista dagli abitanti di quelle terre: «non è passato molto tempo», scrive ancora Antoine de la Sale, da quando vi furono presi due uomini, di cui uno era un prete. Il prete fu condotto alla detta città di Norcia e là fu torturato e arso vivo. L'altro fu fatto a pezzi e poi gettato nel lago dagli stessi uomini che lo avevano catturato».

Il cortigiano dei d'Angiò non è il solo uomo di lettere a riferirci della peculiare fama che pareva caratterizzare questo luogo. Già il poeta toscano Fazio degli Uberti, nel suo *Dittamondo*, vergato nel corso della seconda metà del Trecento, aveva parlato della fama del «monte di pillato, dov'è il lago - che si guarda l'estate [...] - però che qua s'intende in Simon mago - per sagrar il suo libro in su monta»; e ulteriori riferimenti saranno rinvenibili nella letteratura dei secoli successivi, la quale riferirà di negromanti tedeschi che si recheranno presso queste remote acque per la consacrazione dei propri grimori.

Fig. 8 - Il Monte Vettore e il lago di Pilato nella miniatura di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5v)

Lago di Pilato, ma anche lago di Norcia o lago della Regina Sibilla, come Antoine de la Sale lo identifica nella splendida miniatura contenuta nel suo raffinatissimo manoscritto: un'immagine che, posta fianco a fianco con quella del Monte Sibilla, ci presenta il Monte Vettore con tutta l'imponenza della propria vetta dalla sommità cava, occupata dalle acque del lago, esprimendo al contempo la potente carica leggendaria di luoghi che, affacciati l'uno sull'altro, sembrano rilanciarsi un vicendevole richiamo, seppure con voce appartenenti a leggende differenti e del tutto prive, almeno in apparenza, di qualsivoglia relazione reciproca.

Tutto ciò non può che aprire la strada a una serie di questioni, marcate dal segno del dubbio e anche di una qualche forma di sconcerto. Quale solido, consistente legame narrativo può mai sussistere tra un personaggio storico dell'antichità classica, menzionato nei Vangeli, e un massiccio montuoso situato al centro della penisola italiana? Perché i Monti Sibillini risultano ospitare questa leggenda così peculiare, così bizzarra, così a tratti incoerente, con il suo carro, i suoi strani bufali, il suo erroneo imperatore, Tito, il quale probabilmente era solo un bambino quando Pilato morì? E come è possibile che due leggende così diverse e totalmente indipendenti l'una dall'altra possano dimorare su due diverse vette dei Monti Sibillini, situate però a pochi chilometri di distanza reciproca e in piena linea visuale reciproca?

Come avremo modo di vedere, l'attenzione degli studiosi, dei lettori e degli odierni visitatori ha preferito concentrarsi maggiormente sulla leggenda della Sibilla Appenninica piuttosto che su quella relativa al lago di Pilato, sia per motivazioni prettamente filologiche, sia per la maggiore capacità attrattiva del mito sibillino, di volta in volta interpretato come fiaba erotica, sensuale e lasciva, oppure come bandiera di un femminismo archetipico e pacifista ante litteram.

Ma le domande rimangono. E sospingono il ricercatore più avvertito nella direzione di un'investigazione meno superficiale, che sia in grado di ripercorrere le tracce delle ascendenze medievali di entrambe le leggende, estrapolandone così i più profondi caratteri comuni: caratteri in grado di rendere evidenti alcune profonde affinità, a prima vista non visibili, occultate dalla presenza del prefetto romano e della profetessa sibillina.

Prima, però, di intraprendere questo specifico percorso, è necessario occuparsi di un ulteriore nucleo leggendario, che pare anch'esso impegnare lo spazio, già molto affollato dei Monti Sibillini.

Questa ulteriore leggenda è collegata a un nome dal suono aspro, tedesco.

E questo nome è Tannhäuser.

4. Il canto doloroso di Tannhäuser

«Ora comincia invero il mio poema
di Tannhäuser io ti canterò
e delle meraviglie da lui vissute
con Venere, la nobile Dama.

Tannhäuser fu un valente cavaliere
in cerca di cose mirabili egli
bramò entrare nella montagna di Venere
ove sono donne bellissime».

Questo è il celebre incipit di uno dei più noti poemi mai scritti in Germania: il *Tannhäuserlied*, o *Canto di Tannhäuser*, le cui versioni più antiche a noi note risalgono alla metà del quindicesimo secolo, ma che si riferiscono certamente a un nucleo leggendario di origine medievale. Il poema, del quale esistono differenti versioni, in lingua sia tedesca che fiamminga, narra di Tannhäuser, un cavaliere e minnesänger tedesco, che visse realmente nella Germania del tredicesimo secolo, ma della cui vita e gesta si conosce assai poco.

Ma perché ci occupiamo, in questo capitolo, di un cavaliere di nome Tannhäuser? Cosa ha a che fare una leggenda tedesca, viva in area nordeuropea nel tardo Medioevo, con i nostri Monti Sibillini? E quale legame può esistere tra questo antico poema, lungo poche decine di strofe, e la Sibilla degli Appennini?

Fig. 9 - Tannhäuser (*Codex Manesse* Pal. Germ. 848, Universitätsbibliothek, Heidelberg, folium 264r)

La risposta si trova all'interno dello stesso *Tannhäuserlied*. Perché quei versi raccontano la storia di un cavaliere e poeta che si sarebbe immerso in una vita peccaminosa e dissoluta alla corte della Dama Venere, la dea dell'amore.

E la corte fatata della divinità si troverebbe, secondo l'antico poema, al di sotto di una magica montagna, chiamata 'Venusberg' o 'Frau Venus Berg'.

Qualcosa, dunque, parrebbe richiamare alla nostra mente una leggenda che ben conosciamo, e che è stata raccontata sia da Andrea da Barberino che da Antoine de la Sale, in relazione a una Sibilla che avrebbe dimorato, però, in Italia, tra le vette degli Appennini.

Tannhäuser, protagonista del breve testo poetico, avrebbe dimorato all'interno di quel monte, il 'Venusberg', «per un anno, assieme alla fata Venere». Il cavaliere tedesco, però, così racconta il lied, avrebbe

cominciato a temere per la salvezza della propria anima immortale, perché prolungando la propria permanenza in quel luogo sotterraneo e demoniaco egli «sarebbe stato destinato a bruciare per sempre all'inferno»; Tannhäuser inizia dunque a desiderare di potere abbandonare quel mondo di lussuria e perdizione, fuggendo le gioie e i piaceri lascivi che Venere continua malignamente a volergli offrire:

«La vita mia qui mi opprime,
oltre io non indugero;
lascia dunque che io parta
e mi separi da te, o meravigliosa fata!»

La bellissima dea, sensuale e ammaliante, tenterà di impedire al cavaliere di abbandonare la caverna; ma Tannhäuser riuscirà comunque a liberarsi e a dirigersi verso Roma, la città dalla quale il sommo pontefice domina la Cristianità, per implorarne l'assoluzione. Il papa, però, non accetterà di concedere al cavaliere tedesco la propria benedizione: e, battendo con forza a terra il proprio bastone pastorale, simbolo dell'autorità a lui conferita in quanto Vicario di Cristo sulla terra, proclamerà che mai avrebbe potuto perdonare un tale peccatore, come parimenti mai avrebbe potuto fiorire il vincastro di legno, morto e disseccato, che il pontefice stesso stringeva nella propria santa mano.

E così Tannhäuser - uomo reietto e ormai gravato dal peso di una condanna irrevocabile, apparentemente pronunciata per volere divino - ripercorrerà i propri passi fino a raggiungere nuovamente il 'Venusberg'; con la disperazione nel cuore, egli entrerà ancora una volta nel peccaminoso regno sotterraneo, abbandonando il nostro mondo per sempre.

La leggenda assume, poi, toni portentosi e particolarmente struggenti. Perché, dopo tre giorni, accadrà che quel bastone, così aridamente avvizzito e privo di ogni vita, fiorisca improvvisamente, andando a ricoprirsi di meravigliose, delicatissime rose, e rendendo così veridica testimonianza alla pura innocenza dell'anima di Tannhäuser. E allora il papa, pentitosi della durezza del proprio cuore, avrebbe inviato araldi e messaggeri in ogni angolo delle terre pontificie, cercando quel cavaliere per ogni dove, affinché fosse ricondotto a Roma per ricevere dal pontefice il perdono che, Dio lo proclamava, egli pienamente meritava.

Fig. 10 - Tannhäuser chiede l'assoluzione al pontefice (dipinto di Ferdinand von Piloty, Castello di Neuschwanstein, Füssen, Baviera)

I messaggeri andarono; gli araldi cercarono; ma, di Tannhäuser, non v'era più traccia alcuna. E nessuno poté più dire di averlo visto ancora, vivo, in questo mondo.

Questo racconto, così meraviglioso, così ricolmo di commovente malinconia, conoscerà nei secoli, in area tedesca, una grandissima fortuna, fino a essere rielaborato, nel diciannovesimo secolo, da Heinrich Heine e poi da Richard Wagner, il quale porterà sulle scene d'Europa e del mondo il dramma di Tannhäuser e della sua permanenza nel demoniaco regno sotterraneo del Venusberg.

Ed ecco che, di fronte al nostro sguardo, gli elementi di questa favola nata e diffusasi nel nord dell'Europa iniziano a comporsi in un quadro che ci pare di conoscere ormai da tempo: una montagna e un cavaliere; un regno

sotterraneo, pieno di incantamenti, nel quale una divinità fiabesca ha stabilito la propria dimora; un'empia permanenza tra sensuali fanciulle, dalla divina, splendente avvenenza; il rimorso e la vergogna, il timore per la propria condotta peccaminosa; la terribile visione del castigo divino; la frenetica fuga da quel luogo incantato; il tentativo di ottenere il perdono e la benedizione dal papa di Roma.

Troppe assonanze, troppe vistose corrispondenze sembrano legare la leggenda di *Tannhäuser* con la narrazione vergata da Andrea da Barberino nel libro quinto del suo *Guerrin Meschino*, e con il dettagliato racconto che Antoine de la Sale ci propone nel manoscritto del *Paradiso della Regina Sibilla*.

È possibile che quella montagna magica, il 'Venusberg', al cui interno si cela il lascivo regno di gioia e perdizione governato da una dama dalla peccaminosa bellezza, non sia altro che il Monte Sibilla, la fatidica vetta coronata situata negli Appennini italiani, tra Norcia e Montemonaco?

Il Venusberg e il Monte Sibilla sono la stessa montagna? La leggenda di Tannhäuser è in realtà ambientata in Italia, tra i vertiginosi picchi dei Monti Sibillini? Esiste una connessione stretta, inaspettata tra la leggenda tedesca della Dama Venere e la leggenda italiana della Sibilla?

La risposta è che quel legame esiste. Perché il Venusberg non sarebbe altro, in effetti, che il Monte Sibilla.

Già nel 1444 papa Pio II, al secolo Enea Silvia Piccolomini, prima di essere elevato alla dignità pontificia, scriverà una lettera nella quale, rispondendo alle richieste di informazioni a lui rivolte proprio da un personaggio proveniente dalla Sassonia in merito all'esistenza di un monte di Venere in Italia, riferirà che «esiste un lago, in Umbria, detta anche provincia del Ducato, non lontano dalla città di Norcia, dove un'impervia montagna ospita una immane caverna, attraverso la quale scorrono le acque. Mi ricordo di aver sentito dire che lì si trovano streghe e demoni e ombre notturne, un luogo nel quale coloro che posseggono un animo audace possono ascoltare le voci degli spiriti malvagi, parlare con loro ed apprendere le arti magiche».

Ma è nelle parole vergate da un canonico svizzero vissuto nel quindicesimo secolo, Felix Hemmerlin, che questa connessione, in apparenza quasi incredibile, emerge in modo inequivocabile. Nel suo trattato *De nobilitate et rusticitate*, completato nel 1450, Hemmerlin scrive infatti che «è noto come il Monte Sibilla si trovi presso la città di Norcia e il castello di Montefortino [...] In queste montagne vi sono caverne e spelonche, che traforano quei luoghi con vani, aule e passaggi praticabili, tanto che la montagna è conosciuta comunemente con il nome di Monte di Venere. Si dice infatti che Venere, moglie di Vulcano, qui pratici eternamente il proprio ufficio amoroso, non senza ardente passione [...] essendovi in questo luogo incubi e succubi, in forma di leggiadre damigelle, così che uomini si recano qui da ogni luogo per ottenerne le grazie».

E questa identificazione tra 'Venusberg' e Monte Sibilla sarà confermata da ulteriori testimonianze letterarie che, nel corso dei secoli successivi, sanciranno un diretto collegamento tra la leggenda germanica di Tannhäuser e il mito italiano della Sibilla Appenninica.

Questa relazione risulterà essere tanto manifesta ed esplicita da avere suscitato, molti secoli dopo, tra la fine del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo, un dibattito accesissimo e assai erudito che coinvolse, tra Europa e Stati Uniti, studiosi, letterati e filologi di grande fama internazionale: il dilemma sarebbe divenuto non più se il 'Venusberg' e il Monte Sibilla fossero o meno la stessa montagna, fatto ormai considerato quasi incontestabile, ma se la leggenda avesse avuto origine prima in Germania oppure in Italia, con gli studiosi tedeschi schierati a favore della prima ipotesi e gli accademici italiani e francesi attestati sulla seconda.

Forse, però, l'intera diatriba era stata posta nei termini sbagliati.

Il problema, difatti, non consiste affatto nello stabilire quale leggenda sia nata prima, e dove.

Il nucleo centrale della questione riguarda, invece, la natura e l'origine delle analogie che sono rinvenibili nelle due differenti tradizioni leggendarie, quella relativa alla Sibilla e quella che riguarda Tannhäuser.

Una montagna, una dama incantatrice, una sensualità lasciva e peccaminosa, una corte di illusori fantasmi racchiusa in un luogo segreto protetto da magici sortilegi.

Quelle analogie rimandano, infatti, a una fonte comune: un'unica sorgente narrativa, dalle quale parrebbero scaturire entrambe le leggende. Leggende che, successivamente, sarebbero andate a sovrapporsi l'una all'altra, seguendo gli itinerari di cavalieri, menestrelli, cantastorie e soldati di ventura, in continuo movimento tra Germania e Italia.

Ma in cosa consisterebbe questa fonte comune? E cosa unisce tutto ciò con la leggenda negromantica relativa al Lago di Pilato?

Cosa si cela dietro l'incredibile, straordinaria ricchezza leggendaria dei Monti Sibillini?

5. Sibilla Appenninica, il mistero e la leggenda

Un cavaliere, un gentiluomo, un prefetto romano e un minnesänger; e poi una Sibilla, una grotta, un lago e una fama oscura e negromantica diffusa in tutta Europa, per molti secoli.

È in questa isolata porzione dell'Appennino centrale, in Italia, che una complessa e articolata tradizione leggendaria è venuta a depositarsi e consolidarsi.

Perché tutto questo? E perché proprio qui?

Da molti secoli, in effetti sin dai tempi di Antoine de la Sale, studiosi e appassionati hanno tentato invano di trovare una risposta a questi enigmi. Oggi, la serie di articoli *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* propone al mondo della ricerca un'analisi esaustiva dell'intera materia, con un approfondimento mai tentato in precedenza, investigando l'origine medievale delle leggende che vivono tra i Monti Sibillini e delineandone la scaturigine più antica e più profonda.

E la parola-chiave sarà illuminante e terribile: terremoti.

Una congettura che è pienamente illustrata nell'articolo riepilogativo *Dai terremoti a una Sibilla Appenninica e a un Lago di Pilato: una nuova ipotesi sull'origine della tradizione leggendaria dei Monti Sibillini*³.

Fig. 11 - I Monti Sibillini, una visione dall'alto

Michele Sanvico

3 https://www.researchgate.net/publication/356195355_DAI_TERREMOTI_A_UNA_SIBILLA_APPENNINICA_E_A_UN_LAGO_DI_PILATO_UNA_NUOVA_IPOTESI_SULL'ORIGINE DELLA TRADIZIONE LEGGENDARIA DEI MONTI SIBILLINI